

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

2-МАХСУС СОҲ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-2

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-2

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№SI-2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2022-SI-2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

д.ю.н., проф.
(Doctor of Law, Professor)
Абдурасулова Қумринисо Раимқуловна

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

д.ю.н., доцент
(Doctor of Law, Associate professor)
Файзиев Шохруд Фармонович

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - Давлат ва ҳуқуқ назарияси ва тарихи. Ҳуқуқий таълимотлар тарихи / Теория права и государства, История правовых учений / Theory of law and state, History of legal doctrines

ю. ф. д., проф. Ҳалимбой Бобоев
ю. ф. д., проф. Аҳмедшаева Мавлюда
ю. ф. д., проф. Муҳиддинова Фирюза
ю. ф. д., проф. Адилходжаева Сурайё
ю. ф. д., проф. Сатторов Абдуғаффор

Yosuke Shamoto (Japan)
д.ю.н., проф. Артур Гамбарян
(Республика Армения)

12.00.02 - Конституциявий ҳуқуқ. Маъмурий ҳуқуқ. Молия ва божхона ҳуқуқи / Конституционное право; административное право; финансовое право / Constitutional Law; administrative law; financial right

ю. ф. д. Гулчехра Маликова
ю. ф. д. Хусанов Озод
ю. ф. н. Хван Леонид Борисович
ю. ф. д. Силиманова Светлана

Sung Un Lee (South Korea)
д.ю.н., доц. Пешкова Христина Вячеславовна
(Российская Федерация)

12.00.03 - Фуқаролик ҳуқуқи. Тадбиркорлик ҳуқуқи. Оила ҳуқуқи. Халқаро хусусий ҳуқуқ / Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право / Civil law; Business law; family law; Private international law

юримдик фанлар доктори, профессор
Ўзбекистон Республикасида хизмат
кўрсатган юрист Оқюлов Омонбой,
Рузиев Рустам, Рузиназаров Шухрат,
Шомухамедова Замира, Баратов
Миродил, Бобокул Тошев

Dr. Ahmad Issa Altweissi (Jordan)

12.00.04 - Фуқаролик процессуал ҳуқуқи. Хўжалик процессуал ҳуқуқи. Ҳакамлик жараёни ва медиация / Гражданское процессуальное право; хозяйственное процессуальное право, арбитражный процесс и медиация / Civil Procedure Law; Economic procedural law, arbitration process and mediation

юримдик фанлар доктори, профессор,
Ўзбекистон Республикасида хизмат
кўрсатган юрист Эсанова Замира
Нормуродовна, Мамасидиков Музаффар

Jason A. Cantone Federal court center (USA)

12.00.05 - Меҳнат ҳуқуқи. Ижтимоий таъминот ҳуқуқи / Трудовое право; право социального обеспечения / The Labor law; Social security law

ю.ф.д., проф. Усманова Муборак Акмалхановна
ю.ф.н., доц. Гасанов Михаил Юриевич
ю.ф.н., доц. Сатторова Гулноза
ю.ф.н., доц. Муродова Гулнора

д.ю.н., проф. Денисов Глеб
(Российская Федерация)

12.00.06 - Табиий ресурслар ҳукуки. Аграр ҳуқуқ. Экологик ҳуқуқ / Природоресурсное право; аграрное право; экологическое право / Natural resource law; Agrarian law; Environmental law

Ю.ф.д., проф. Файзиев Шухрат Хасанович,
Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган
юрист ю.ф.н, доц. Скрипников Николай
Кузмич, ю.ф.д., проф. Усмонов Муҳаммади
Бахридинович, ю.ф.д., проф. Холмўминов
Жума, ю.ф.д., проф. Жўраев Юлдаш
Ачилович

Долгополов Кирилл Андреевич
(Российская Федерация)

12.00.07 - Суд ҳокимияти. Прокурор назорати. Ҳуқуқни муҳофаза қилиш фаолиятини ташкил этиш. Адвокатура / Судебная власть. Прокурорский надзор. Организация правоохранительной деятельности. Адвокатура / The judicial authority. Prosecutor supervision. Organization of law enforcement activities. Advocacy

Ю.ф.д., проф. Пўлатов Бахтиёр Халилович,
Ю.ф.д. Саломов Баҳром Саломович,
ю.ф.д., проф. Салаев Нодирбек Сапарбаевич
(Тошкент давлат юридик университети)

James V. Eaglin Федерал суд Маркази (АҚШ)
д.ю.н., проф. Кайрат Осмоналиев (Қирғизистон
Республикаси) к.ю.н., доц. Сергей Шошин
(Российская Федерация), д.ю.н., проф. Алексей
Кибальник (Российская Федерация), д.ю.н., проф.
Кудрявцев Владислав Леонидович (Российская
Федерация)

**12.00.08 - Жиноят ҳукуки. Криминология. Жиноят-ижроия ҳукуки /
Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право /
Criminal law and criminology; Criminally-executive law**

Ю.ф.д., проф. Кабулов Рустам, Ўзбекистон
Республикасида хизмат кўрсатган юрист,
ю.ф.д., проф., Рустамбаев Мирзаюсуп
Ҳакимович, ю.ф.д., проф. Ражабова Мавжуда
Абдуллаевна, ю.ф.д., проф. Зуфаров Рустам
Ахмедович, ю.ф.д., проф. Тахиров Фарход,
ю.ф.д., проф. Исмоилов Исомиддин,

Matthew Light (Canada), проф. Юлдошев Рифат
Раҳмаджонович (Республика Таджикистан),
д.ю.н., проф. Елене Антонян Александровна
(Российская Федерация), д.ю.н., проф.
Джансараева Рима Ернатовна (Республика
Казахстан), Кирил (Российская Федерация)

**12.00.09 - Жиноят процесси. Криминалистика. тезкор-кидирув ҳуқуқ ва суд экспертизаси /
Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскное право и судебная экспертиза / Criminal
procedure, criminalistics, operative-search law and judicial examination**

Ю.ф.д., проф. Иноғомжонова Зумратхон
Фатхуллаевна, ю.ф.д., проф. Пўлатов Юрий
Сайфиевич, ю.ф.д. Муҳиддинов Фахриддин,
ю.ф.д., проф. Тўлаганова Гулчехра Заҳитовна,
ю.ф.д. Миразов Даврон

Kevin Curtin (USA), Jurgen Maurer (Germany),
д.ю.н., проф. Стойко Николай Геннадьевич
(Российская Федерация), Проф. Рыжаков
Александр Петрович (Российская Федерация),
д.ю.н., проф. Зайниддин Искандаров (Республика
Таджикистан), Проф. Сергей Пен (Республика
Казахстан), доц. Алексей Пурс (Республика
Беларусь)

12.00.10 - Халқаро ҳуқуқ / Международное право / International law

ю.ф.д., проф. Исмоилов Баҳодир,
ю.ф.д., проф. Маткаримов Гулчехра,
ю.ф.д., проф. Юлдашева Говхержан

Alexander Trunk (Germany)

Мусаҳҳих: Нурмуҳаммад Ҳамидов

Дазайн - саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Қурбонов Рамзбек Маматкаримович “ULTRA VIRES” ДОКТРИНАСИНИНГ ВУЖУДГА КЕЛИШИ, ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ: ТАРИХИЙ-ҲУҚУҚИЙ ЖИХАТИ.....	5
2. Ачилов Муртаза Хатамович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИНИНГ ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛОВЧИ БЎЛИНМАЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	15
3. Мамаева Макбал ИММУНИТЕТ (НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ) АДВОКАТА.....	23
4. Алланова Азизахон Авазхоновна ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАР ЖИНОЯТ ҚОНУНЧИЛИГИДА ЖАЗОНИ ЕНГИЛЛАШТИРУВЧИ ВА ОҒИРЛАШТИРУВЧИ ҲОЛАТЛАР.....	35
5. Алоев Улуғбек Махмудович КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШДА ҚОНУН ҲУЖЖАТЛАРИ ТАЪСИРИНИ БАҲОЛАШ МАСАЛАСИ.....	44
6. Бобомуродов Фарход Боймуротович ГИЁҲВАНДЛИК ВОСИТАЛАРИ ВА ПСИХОТРОП МОДДАЛАРНИНГ НОҚОНУНИЙ АЙЛАНИШИГА ҚАРШИ КУРАШИШНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ ТАҲЛИЛИ.....	54
7. Ҳакимов Комил Бахтиярович ОНАНИНГ ЎЗ ЧАҚАЛОҒИНИ ҚАСДДАН ЎЛДИРИШНИНГ ОБЪЕКТИВ БЕЛГИЛАРИ ВА УНИ ТУШУНИШ БЎЙИЧА ДОКТРИНАЛ ҲАМДА АМАЛИЙ ЁНДАШУВЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	65
8. Бекмуродов Нормурод Некмуродович ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ФАОЛИЯТИНИ НАТИЖАЛАРИДАН ЖИНОЯТ ИШЛАРИ БЎЙИЧА ИСБОТ СИФАТИДА ФОЙДАЛАНИШДАГИ АЙРИМ МУАММОЛАР.....	74
9. Ботаев Мурод Джуманшикович ИШНИ СУДГА ҚАДАР ЮРИТИШ БОСҚИЧИДА ШАХС ҲУҚУҚ ВА ЭРКИНЛИКЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШ БИЛАН БОҒЛИҚ АЙРИМ МУАММОЛАР.....	81
10. Рустамов Собир Алишерович ЖИНОЯТ ИШИНИ ЮРИТИШДА СУД НАЗОРАТИ ТУШУНЧАСИ ВА МОҲИЯТИ.....	88
11. Суванов Сардор Бахадирович СУД МУҲОКАМАСИДА АЙБЛОВДАН ВОЗ КЕЧИШ БИЛАН БОҒЛИҚ АЙРИМ МУАММОЛАР.....	96
12. Азходжаева Роза Алтыновна ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ.....	104

**12.00.08-УГОЛОВНОЕ ПРАВО. КРИМИНОЛОГИЯ.
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО**

Алланова Азизахон Авазхоновна,
Жиноят ҳуқуқи, криминология ва коррупцияга қарши
қуришиш кафедраси доценти вазифасини бажарувчи,
юримдик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD)
E-mail: aziza9106@mail.ru

**ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАР ЖИНОЯТ ҚОНУНЧИЛИГИДА ЖАЗОНИ
ЕНГИЛЛАШТИРУВЧИ ВА ОҒИРЛАШТИРУВЧИ ҲОЛАТЛАР**

For citation: Allanova Azizakhon Avazxonovna. MITIGATING AND AGGRAVATING CIRCUMSTANCES IN THE CRIMINAL LAW OF FOREIGN COUNTRIES. Journal of Law Research. 2022, Special issue 2, pp.35-43

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6759829>

АННОТАЦИЯ

Мазкур илмий мақолада жазо тайинлашнинг умумий асослари, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси бўйича жазони енгиллаштирувчи ҳамда оғирлаштирувчи ҳолатлари ва уларнинг таснифи, хорижий давлатлар жиноят қонунчилигида жазони енгиллаштирувчи ва оғирлаштирувчи ҳолатлар, уларнинг ўзига хос хусусиятлари, жазо тайинлашнинг ўзига хос хусусиятлари ва уни такомиллаштириш масалалари таҳлил қилинган. Шунингдек, айрим хорижий давлатлар жиноят қонунчилигида жазони енгиллаштирувчи ва оғирлаштирувчи ҳолатлар мавжуд бўлганда жазо тайинлаш тартиби ҳам атрофлича ўрганилган.

Калит сўзлар: жиноят, жазо, хорижий давлат, жазони енгиллаштирувчи ва оғирлаштирувчи ҳолатлар.

Алланова Азизахон Авазхоновна,
Исполняющая обязанности доцента кафедры “Уголовное право,
криминология и противодействие коррупции” Ташкентского
государственного юридического университета
Доктор философии по юридическим наукам (PhD)
E-mail: aziza9106@mail.ru

**СМЯГЧАЮЩИЕ И ОТЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ**

АННОТАЦИЯ

В данной научной статье анализируются общие принципы назначения наказания, смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства по Уголовному кодексу Республики Узбекистан и их классификация, смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства

в уголовном праве зарубежных стран, их особенности, особенности назначения наказания и его совершенствования. . Также подробно изучен порядок назначения наказания при наличии смягчающих и отягчающих ответственность обстоятельств в уголовном законодательстве некоторых зарубежных стран.

Ключевые слова: преступление, наказание, иностранное государство, смягчающие и отягчающие обстоятельства.

Allanova Azizakhon Avazxonovna,
Acting Associate Professor of Criminal Law,
Criminology and Anti-corruption Department
of Tashkent State University of Law, PhD in Law
E-mail: aziza9106@mail.ru

MITIGATING AND AGGRAVATING CIRCUMSTANCES IN THE CRIMINAL LAW OF FOREIGN COUNTRIES

ANNOTATION

This scientific article analyzes the general principles of sentencing, mitigating and aggravating circumstances under the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan and their classification, mitigating and aggravating circumstances in the criminal law of foreign countries, their specific features, specific features of sentencing and its improvement. The procedure for imposing a sentence in the presence of mitigating and aggravating circumstances in the criminal law of some foreign countries has also been studied in detail.

Keywords: crime, punishment, foreign state, mitigating and aggravating circumstances.

Хорижий давлатлар жиноят қонунчилигида жазони енгиллаштирувчи ҳолатлар турлича белгиланган. Жиноят қонунчилиги ўрганилган давлатларда жазони енгиллаштирувчи ҳолатлар турли терминлар билан ифодаланган. Агар Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексида “жазони енгиллаштирувчи ҳолатлар” тушунчаси ишлатилган бўлса, Латвия, Молдова, Беларусь, Хитой давлатлари жиноят қонунчилигида “жавобгарликни енгиллаштирувчи ҳолатлар” тушунчаси ишлатилган [1]. Баъзи давлатлар жиноят қонунчилигида эса бизнинг қонунчилигимиздаги каби – “жазони енгиллаштирувчи ҳолатлар” (Швейцария, Франция, Литва) [2], бошқаларида – “енгиллаштирувчи ҳолатлар” (Япония)[3] тушунчаси ишлатилади. Болгария Жиноят кодекси бўйича бу - “айбни енгиллаштирувчи ҳолатлар” деб номланади[4]. Қозоғистон Жиноят кодексида - “жавобгарлик ва жазони енгиллаштирувчи ҳолатлар” [5], Испания Жиноят кодексида - “жавобгарликни, жазони ва айбни енгиллаштирувчи ҳолатлар” [6] тушунчаси ишлатилган.

Жазони енгиллаштирувчи ҳолатларни назарда тутувчи хорижий давлатлар жиноят қонунинг ҳаммасида ҳам уларнинг рўйхати берилмаган. Бундай рўйхат Озарбайжон (ЖК 59-модда), Россия (ЖК 75-модда), Тожикистон (ЖК 61-модда), Қозоғистон (ЖК 53-модда), Қирғизистон (ЖК 54-модда), Украина (ЖК 66-модда), Латвия (ЖК 47-модда), Эстония (ЖК 37-модда), Молдова (ЖК 76-модда), Беларусь (ЖК 63-модда) давлатлари жиноят қонунида мавжуд. Шунингдек, Италия (ЖК 62-модда), Испания (ЖК 22-модда), Монголия (ЖК 35-модда), Швейцария (ЖК 64-модда) каби Европа давлатлари жиноят қонунида ҳам енгиллаштирувчи ҳолатлар рўйхати белгиланган.

Жазони енгиллаштирувчи ҳолатлар рўйхати назарда тутилган давлатлар жиноят қонунчилиги миллий қонунчилигимиздаги каби жиноят ҳуқуқида жазони енгиллаштирувчи ҳолатларга алоҳида ўрин ажратади.

Туркия, Япония, Польша каби давлатларнинг жиноят қонунида жазони енгиллаштирувчи ҳолатлар Жиноят кодексининг бир неча моддасидан жой олган бўлиб, ягона тизимга эга эмас, бироқ бу енгиллаштирувчи ҳолатларнинг жиноят-ҳуқуқий аҳамиятини заррача камайтирмайди [7].

Собиқ иттифок давлатлари жиноят қонунчилигининг деярли барчасида жазони

енгиллаштирувчи ҳолатларнинг бир хил турлари назарда тутилган, бу ушбу давлатлар жиноят қонунчилиги бир хил йўналишда ривожланиб бораётганидан далолат беради. Аммо шу билан бирга, айрим хорижий давлатлар жиноят қонунида жазони енгиллаштирувчи ҳолатларнинг мутлақо янги турлари назарда тутилган.

Масалан, Испания Жиноят кодексида жазони енгиллаштирувчи ҳолатларга “алкогол, гиёвандлик, психотроп ва кишининг ақл-идрокига жиддий таъсир қилувчи бошқа воситаларга ружу қўйиш натижасида жиноят содир қилиш” киритилган (ЖК 22-модда) [8].

Бир мунча ўзига хос енгиллаштирувчи ҳолат Украина Жиноят кодекси 66-модда 9-қисмида назарда тутилган – “жиноий гуруҳ ёки жиноий уюшманинг жиноий фаолиятини олдини олиш ёки очишга қаратилган махсус топшириқни бажариш ушбу Кодексида назарда тутилган ҳолларда жиноят содир қилиш билан боғлиқ бўлса” [9].

Дания Жиноят кодекси 84-моддасига кўра “агар жиноятчи узрли адашиши сабабли ёки муайян ҳаракатни содир этишни ёки уни таъқиқловчи ҳуқуқий қоидаларни узрли сабаблар туфайли нотўғри талқин қилиш таъсирида ҳаракат қилган бўлса” жазони енгиллаштириш учун асос бўлади [10].

Польша давлати ЖК 60-моддасига мувофиқ “агар айбдор эҳтиётсизликдан жиноят содир қилса ёки унинг яқин қариндоши жиноят содир этиши натижасида жиддий зарар кўрса” суд жазони жиддий енгиллаштирувчи ҳолат деб топади [11].

Швейцария жиноят қонунида – “жиноят содир қилишга ундовчи жиддий мотивлар сабабли содир қилиш” – жазони енгиллаштирувчи ҳолат сифатида белгиланган [12]. Бу енгиллаштирувчи ҳолат моҳиятига кўра Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси 55-моддаси “д” бандидаги “жабрланувчининг зўрлик, оғир ҳақорат ёки бошқача ғайриқонуний ҳаракатлари туфайли вужудга келган кучли руҳий ҳаяжонланиши ҳолатида жиноят содир этиш”, “е” бандидаги “зарурий мудофаанинг, охириги заруратнинг асосли чегарасидан четга чиқиб жиноят содир этиш, ижтимоий хавфли қилмишни содир этган шахсни ушлашда, касб ёки хўжалик фаолиятига боғлиқ бўлган асосли таваккалчиликда зарар етказиш”га яқиндир.

Беларусь Республикаси, шунингдек Россия Федерацияси жиноят кодексларида “айбдорнинг ёш боласини борлиги” жазони енгиллаштирувчи ҳолат сифатида назарда тутилган. Бироқ РФ ЖК 61-модда 1-қисм “г” бандида назарда тутилган ушбу енгиллаштирувчи ҳолат ҳеч қандай қўшимча шартларсиз, бола билан бирга яшаши, уни тарбиялаши ёки моддий жиҳатдан таъминлашидан қатъи назар суд томонидан жазо тайинлаш вақтида ҳисобга олиниши мумкин. Беларусь Республикаси ЖКга кўра эса, бола айбдорнинг қарамоғида бўлган ҳоллардагина жазони енгиллаштирувчи ҳолат деб топилади. Болани айбдорнинг қарамоғида бўлиши Озарбайжон, Монголия давлатлари жиноят қонуни бўйича ҳам зарурий шарт саналади.

Бироқ Беларусь, Озарбайжон Республикалари жиноят қонуни бўйича бу енгиллаштирувчи ҳолатлар ўн тўрт ёшга тўлмаган боласи бор эркаларга ва аёлларга нисбатан ҳам тадбиқ этилиши мумкин. Монголия жиноят қонуни бўйича эса фақатгина аёлларга қўлланилади [13].

Россия Федерацияси Жиноят кодексига кўра унча оғир бўлмаган жиноятни тасодифий ҳолат туфайли содир қилиш жазони енгиллаштирувчи ҳолат деб топилади. ЖК 15-модда 2-қисмига кўра унча оғир бўлмаган жиноят деганда, қасддан ва эҳтиётсизликдан содир қилинган қилмиш учун ушбу Кодексига кўра икки йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазоси назарда тутилган жиноят тушунилади.

Айни пайтда Молдова Республикаси Жиноят кодексида “биринчи мартта ижтимоий хавфи катта бўлмаган ва ўртача оғирликдаги жиноятни содир қилиш” жазони енгиллаштирувчи ҳолат деб топилган. Молдова Жиноят кодекси 16-моддасига кўра ўртача оғирликдаги жиноят деганда, айб шаклидан қатъи назар беш йилгача бўлган муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси назарда тутилган жиноятлар киради.

Хитой Халқ Республикаси Жиноят кодексига кўра жазони енгиллаштирувчи ҳолатлар иккитани ташкил қилади. Бу айбини бўйнига олиб арз қилиш ва ўз хизматлари билан айбини ювиш. Шундай бўлсада, бошқа давлатлар жиноят қонунчилигидан фарқли равишда

ХХР ЖКда айбини бўйнига олиб арз қилиш тушунчасига таъриф берилган.

ХХР ЖК 67-моддасига кўра айбни бўйнига олиб арз қилиш – бу жиноят содир қилгандан сўнг айбини бўйнига олиб мустақил келиши ва содир қилинган жиноятни тўғри тавсифлаб бериш. Шунингдек, эҳтиёт чораси танланган жиноят содир қилишда гумон қилинаётган шахс жиноятни тўғри тавсифлаб берса, бундан ташқари жазони ўтаётган шахс томонидан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга номаълум бўлган жинояти ҳақида хабар берилиши ҳам айбни бўйнига олиш тўғрисида арз қилиш, деб топиш учун асос бўлади.

Хорижий давлатлардан Болгария ва Грузия давлатларининг ЖКда у ёки бу ҳолатларни жазони енгиллаштирувчи ҳолат сифатида баҳолаш ваколати тўлиқ судларнинг ихтиёрига берилган, қонунда бирорта енгиллаштирувчи ҳолат аниқ белгиланмаганини кўрамиз.

Фикримизча, бундай ёндашув тўғри эмас, чунки қонунда жазони енгиллаштирувчи ҳолатларнинг йўқлиги, судларнинг суистеъмолчилигига олиб келади. Жиноят қонунда бундай рўйхатнинг бўлиши эса, судларни қонунда белгиланган барча ҳолатларни ҳисобга олишга мажбур қилади.

Яна шундай давлатлар борки, уларнинг жиноят қонунчилигида жазони енгиллаштирувчи ҳолатлар ҳақидаги қоида умуман мавжуд эмас. Австралия, Аргентина давлатлари шулар жумласидандир[14].

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексидаги енгиллаштирувчи ҳолатлар рўйхати очиқ бўлиб, бу судлар жазо тайинлаш вақтида қонунда кўрсатилмаган бошқа ҳолатларни ҳам енгиллаштирувчи ҳолат деб топишга ҳақлидир (ЖК 55-модда, 2-қисм).

Бундай қоида Тожикистон (ЖК 61-модда 3-қисм), Россия (ЖК 61-модда 2-қисм), Озарбайжон (ЖК 59-модда 2-қисм), Қирғизистон (ЖК 54-модда 2-қисм), Эстония (ЖК 37-модда 2-қисм), Молдовия (ЖК 76-модда 2-қисм), Украина (ЖК 66-модда 2-қисм) давлатлари жиноят қонунчилигида мавжуд. Туркия (ЖК 59-модда), Дания (ЖК 84-модда 2-қисм), Италия (ЖК 62-модда), Монголия (ЖК 35-модда), Хитой (ЖК 63-модда). Ўзбекистон Республикаси ЖК 55-модда 3-қисмига кўра енгиллаштирувчи ҳолат ушбу Кодекс Махсус қисмининг моддасида жиноят таркибининг зарурий белгиси сифатида назарда тутилган бўлса, жазо тайинлашда ҳисобга олинмайди.

Жазони енгиллаштирувчи ҳолатларни такроран қўллашни чеклаш тўғрисидаги қоида Италия (ЖК 62-модда), Испания (ЖК 67-модда), Болгария (ЖК 56-модда), Беларусь (ЖК 63-модда), Украина (ЖК 66-модда 3-қисм), Грузия (ЖК 55-модда), Тожикистон (ЖК 61-модда 2-қисм), Қирғизистон (ЖК 54-модда 3-қисм), Озарбайжон (ЖК 59-модда 3-қисм) жиноят қонунчилигида бор. [15].

Ўзбекистон Республикаси ЖК 57¹-моддасида белгиланган жазони енгиллаштирувчи ҳолатлар бўлганда жазонинг максимал муддати қанча бўлиши кераклиги бошқа давлатлар жиноят қонунчилигида ҳам белгилаб қўйилган.

Масалан, Россия Федерацияси ЖК 62-моддаси жазони енгиллаштирувчи ҳолатлар мавжуд бўлганда жазо тайинлаш қоидаларини назарда тутаяди. Унга кўра айбни бўйнига олиш тўғрисида арз қилиш, жиноятни очиш учун фаол ёрдам бериш, жиноятнинг бошқа иштирокчиларини очишга ва жиноий йўл билан топилган мулкни қидиришга фаол ёрдам бериш (ЖК 61-модда “и” банд) ва жиноят содир қилгандан сўнг жабрланувчига тиббий ёки бошқа ёрдам кўрсатиш, жиноят натижасида етказилган моддий ва маънавий зарарни итиёрый равишда қоплаш, жабрланувчига етказилган зарарни қоплашга қаратилган бошқа ҳаракатларни (ЖК 61-модда “к” банд) содир қилган шахсга агар оғирлаштирувчи ҳолатлар мавжуд бўлмаса, ЖК Махсус қисми тегишли нормасида назарда тутилган энг оғир жазо муддати ёки миқдорининг тўртдан уч қисмидан ортиқ бўлиши мумкин эмас. Худди шундай қоида Озарбайжон (ЖК 60-модда), Қирғизистон (ЖК 54-модда), Қозоғистон (ЖК 53-модда), Грузия (ЖК 54-модда) давлатлари ЖК да кўрсатилган[16].

Ушбу масала Беларусь Республикаси ЖКда (69-модда) бошқачароқ ҳал этилган. Унга кўра жазони енгиллаштирувчи ҳолатлардан бирортаси бўлса ва жазони оғирлаштирувчи ҳолат бўлмаса, жумладан, ЖК Махсус қисм нормаларида кўрсатилмаган бўлса, жазо муддати ва миқдори ЖК Махсус қисм нормасида назарда тутилган энг кўп жазо муддатининг учдан икки

қисмидан ортиқ бўлиши мумкин эмас. Бу масалада бошқа давлатларникига нисбатан Беларусь қонунчилиги бўйича жазо тайинлаш анча енгилроқ.

Швейцария ЖК 65-моддасига асосан суд қонунда кўрсатилган жазони енгиллаштирувчи ҳолатлар мавжуд бўлганда қуйидаги тартибда жазо тайинлайди:

- умрбод турма жазоси ўрнига ўй йилдан кам бўлмаган муддатга турма жазоси;
- катор турмаси ўрнига алоҳида минимал муддатли турма жазоси;
- катор турмаси ўрнига олти ойдан беш йилгача турма жазоси;
- турма жазоси ўрнига қамоқ ёки жарима жазоси.

Бундан ташқари Швейцарияда судларга жазонинг минимал муддатини, лекин ушбу жазо тури учун белгиланган энг чегарадан кам бўлмаган муддатга қисқартириш ҳуқуқи берилган.

ГФР Жиноят қонуни бўйича жазони енгиллаштириш қуйидаги тартибда амалга оширилади:

- умрбод озодликдан маҳрум қилиш жазоси уч йилдан кам бўлмаган муддатга озодликдан маҳрум қилишга алмаштириш;
- жариманинг миқдори энг кўп миқдорнинг тўртдан уч қисмидан ошмайди.

Қонунда судларга жазони қонунда кўрсатилган энг минимал чегарасигача камайтириш ёки озодликдан маҳрум қилиш жазоси ўрнига жарима жазосини тайинлаш ҳуқуқи берилган.

Япония ЖКга асосан жазони енгиллаштирувчи ҳолатлардан бир ёки ундан ортиқроғи мавжуд бўлса, суд қуйидаги қоидаларни қўллаши керак бўлади:

1) агар ўлим жазоси енгиллаштирилиши керак бўлса, у мажбурий меҳнатга жалб қилиб ёки жалб қилмаган ҳолда ўн йилдан кам бўлмаган муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазосига алмаштирилади;

2) агар муддатсиз озодликдан маҳрум қилиш енгиллаштирилиши зарур бўлса, у етти йилдан кам бўлмаган муддатга озодликдан маҳрум қилишга алмаштирилади;

3) агар муддатли озодликдан маҳрум қилиш жазоси енгиллаштирилиши лозим бўлса, жазо муддати ярмига қисқартирилади;

4) агар жарима енгиллаштирилиши лозим бўлса, миқдори ярмига қисқартирилади;

5) агар қамоқ жазоси енгиллаштирилиши лозим бўлса, максимал муддати ярмига қисқартирилади;

6) агар кам миқдордаги жарима енгиллаштирилиши лозим бўлса, унинг максимал миқдори ярмига қисқартирилади (ЖК 68-модда) [17].

Шундай қилиб, Швейцария, ГФР, Япония давлатлари жиноят қонуни бўйича жазони енгиллаштирувчи ҳолатларда жазо тайинлаш қоидалари бошқа давлатлар жиноят қонунчилиги билан солиштирганимизда бир мунча батафсил ишлаб чиқилган.

Туркия жиноят қонунчилигида эса аниқ бир енгиллаштирувчи ҳолат бўйича жазо тайинлаш қоидалари белгиланган. ЖК 47-моддасига кўра жиноят содир қилиш вақтида шахснинг руҳий ҳолатини бузилиши унинг ақли расолигини ёки ҳаракат қилиш эркинлигини чекласа, жазо қуйидагича қисқартирилади:

1) ўлим жазоси ўн беш йилдан кам бўлмаган муддатга озодликдан маҳрум қилишга;

2) умрбод озодликдан маҳрум қилиш ўн беш йилдан кам бўлмаган муддатга озодликдан маҳрум қилишга;

3) умрбод жамоат хизматидан маҳрум қилиш муддатли жамоат хизматидан маҳрум қилишга.

Қолган жазолар учдан бир қисмидан ярмигача қисқартирилиши мумкин.

Шундай қилиб, Туркия қонун чиқарувчиси ҳар бир жазони енгиллаштирувчи ҳолат бўйича жазони енгиллаштириш тартибини, шундан келиб чиқиб унинг минимал чегараларини белгилаб қўйган. Бу судлар учун жазо тайинлаш вақтида қулайлик яратиш билан бирга, уларни жазо тайинлашдаги эркинлигини чеклаб қўяди [18].

Испания Жиноят кодекси эса енгиллаштирувчи ҳолатлар мавжуд бўлганда жазо тайинлашнинг қуйидаги қоидаларини назарда тутди:

- агар бир ёки ундан ортиқ жазони енгиллаштирувчи ҳолат бўлса, судлар ёки ҳарбий трибунал санкцияда бўлган энг кам чегарада жазо тайинлайди;

- агар икки ёки ундан ортиқ жазони енгиллаштирувчи ҳолат бўлса, жумладан, айбдорнинг вояга етмаган бўлиши, судлар ва ҳарбий трибунал томонидан қонунда кўрсатилганидан бир ёки икки даражада кам жазо тайинланади.

Судлар жазонинг ҳар бир тури учун белгиланган минимал чегараси билан чекланиб қолмайди, аммо уларнинг тури бўйича чекланиши мумкин (ЖК 69, 71-моддалар) [19].

Италия Жиноят кодексида жазони сифат кўрсаткичи бўйича қисқартириш тўғрисидаги қоидалар назарда тутилган: “Агар битта жазони енгиллаштирувчи ҳолат бўлса, ЖК 65-моддасига кўра, умрбод озодликдан маҳрум қилиш жазоси йигирма йилдан йигирма тўрт йилгача озодликдан маҳрум қилишга; бошқа жазо турлари эса учдан бир қисмга қисқартирилади”.

Бир неча жазони енгиллаштирувчи ҳолатлар бўлса, ЖК 67-моддасига кўра умрбод озодликдан маҳрум қилиш ўрнига ўн йилдан кам бўлмаган муддатга озодликдан маҳрум қилишга, бошқа жазо турлари эса тўртдан бир қисмга қисқартирилади.

Испания, Япония, Польша каби давлатлар жиноят қонунчилигида жазони енгиллаштирувчи ва оғирлаштирувчи ҳолатлар бир пайтда бўлганда жазо тайинлаш қоидалари назарда тутилган.

Испания ЖК 66-моддасида агар жазони енгиллаштирувчи, шунингдек оғирлаштирувчи ҳолатлар ҳам бўлмаса ёки уларнинг ҳар иккиси мавжуд бўлса, суд жиноятчи шахсига хос хусусиятлар ва қилмишнинг оғирлик даражасидан келиб чиқиб жазо тайинлашда индивидуаллаштиради ва бу ҳукмда кўрсатилади. Бошқача сўз билан айтганда, қонун мазмунига кўра жазони енгиллаштирувчи ва оғирлаштирувчи ҳолатлар бир вақтда бўлса, суд жиноятчи ҳамда қилмишнинг ижтимоий хавфлилиқ даражасидан келиб чиқиб жазо тайинлайди[20].

Польша Жиноят кодекси бўйича агар жазони енгиллаштирувчи ва оғирлаштирувчи ҳолат бир вақтда мавжуд бўлса, суд улардан бирини ҳисобга олиши мумкин. Бошқача сўз билан айтганда, қонун судга қандайдир жазони енгиллаштирувчи ёки оғирлаштирувчи ҳолатни ҳисобга олади. Аммо ушбу қоида жазо тайинлашнинг умумий қоидаларига зиддир.

Баъзи бир давлатлар жиноят қонуни бўйича жазони енгиллаштирувчи ҳолатларнинг бўлиши нафақат жазонинг енгиллаштирилишига, балки, жазодан озод қилишга ҳам асос бўлади.

Масалан, Хитой ЖК 68-моддасида айбни бўйнига олиш тўғрисида арз қилиш ва хизматлари билан айбини ювиш қонунда кўрсатилганидан ҳам камроқ жазо тайинлаш ёки жазодан озод қилишга асос бўлади.

Польша ЖК 61-моддасига мувофиқ, айбдор жиноят содир қилишда иккинчи даражали вазифани бажарса, у томонидан берилган маълумотлар бошқа бир жиноят содир қилинишини олдини олса ёки жазони енгиллаштирувчи бошқа ҳолатлар мавжуд бўлса, суд жазо тайинлашдан воз кечиши мумкин.

Швейцария ЖКга кўра шахс содир қилган жиноятдан қанчалик қаттиқ азият чеккан бўлса, жазо тайинлаш мақсадга мувофиқ эмас деб топиб, жазодан воз кечиши мумкин.

ГФР ЖК жиноятчи томонидан етказилган зарар тўлиқ ёки қисман қопланган ҳолларда агар қонунда бир йилдан кўп бўлган муддатга озодликдан маҳрум қилиш ёки 360 кунлик миқдоргача жарима жазосидан ортиқ жазо белгиланмаган бўлса, жазо тайинлаш мумкин.

Япония ва Польша жиноят қонунчилигида зарурий муҳофаа, охири зарурат чегарасидан четга чиқиб жиноят содир қилиниши жазони енгиллаштириш ёки жазодан озод қилишга асос бўлиши мумкинлиги кўрсатилган.

Дания ЖК эса қонунда кўрсатилмаган жазони енгиллаштирувчи ҳолатлар ҳам жазодан озод қилишга асос бўлишини мустаҳкамлайди.

Шундай қилиб, ўтказилган тадқиқотимиз натижаси сифатида хорижий давлатлар жиноят қонунчилигида жазони енгиллаштирувчи ҳолатлар бир хилда ҳал этилмаган деган

хулосага келиш мумкин. Буни жазони энгиллаштирувчи ҳолатлар тушунчасини ифодаловчи ягона терминнинг йўқлиги, будай ҳолатларнинг турлича экани ҳамда уларни айримларини мамлакатимиз жиноят қонунига ҳам киритиш мумкинлиги билан изоҳлаймиз.

Польша жиноят қонунига кўрсатилган “эҳтиётсизликдан жиноят содир қилиш натижасида жиноятчининг ўзи ёки унинг яқин кишиси жиддий зарар кўриши” каби энгиллаштирувчи ҳолатнинг қонунчилигимизга киритилиши мақсадга мувофиқ бўларди.

Шунингдек, Буларусь, Озарбайжон Республикалари ЖКдаги “жиноятчининг қарамоғида кичик ёшли боланинг борлиги” деб номланувчи жазони энгиллаштирувчи ҳолатни ҳам жиноят қонунимизга киритишимиз мақсадга мувофиқдир [21].

Жазони энгиллаштирувчи ҳолатлар мавжуд бўлганида жазо тайинлаш қоидалари ҳам хорижий давлатларда бир хилда эмас. Баъзи давлатлар жиноят қонунчилиги бу масалада бизники билан бир йўналишда ривожланмоқда, бошқаларида эса қандайдир фарқ қилувчи қоидаларга эга бўлиб, бошқа йўналишда кетмоқда. Аммо бу йўналишда ҳам хорижий давлатлар тажрибасини ўрганиш жиноят қонунчилигимизни такомиллаштиришда муҳимдир.

Япония, Туркия, Болгария, Швейцария, ГФР республикалари жиноят қонунига белгиланган жазони энгиллаштириш қоидалари катта қизиқиш уйғотади. Чунки бу давлатлар жиноят қонунига жазони энгиллаштирувчи ҳолатлар мавжуд бўлганда жазо миқдори ва муддатини қанчага камайтириш мумкинлиги аниқ мустаҳкамлаб қўйилган. Бундан ташқари, Латвия Республикаси тажрибасига таянган ҳолда, миллий қонунчилигимизни такомиллаштириш мақсадида ЖК 56-моддасига жазони оғирлаштирувчи ҳолатлар мавжуд бўлмаганда энгилроқ жазо тайинлаш мумкинлигини белгиловчи ҳолатни киритиш мумкин.

Шу билан бирга, хорижий давлатлар жиноят қонунига белгиланган барча ҳолатларни Ўзбекистон қонунчилиги ва суд амалиётига тадбиқ этиб бўлмайди. Жазони энгиллаштирувчи ҳолатларнинг айримлари ёки энгиллаштирувчи ҳолатлар бўлганда жазо тайинлашнинг баъзи қоидалари миллий қонунчилигимизнинг умумий принципларига мос келмайди[22].

Масалан, Испания ЖКда кўрсатилган – “алкогол, гиёҳвандлик, психотроп ёки бошқа кучли таъсир қилувчи воситаларга ружу қўйиш оқибатида жиноят содир қилиш” – жиноят қонунчилигимизда жазони оғирлаштирувчи ҳолат сифатида ифодаланган[23].

Испания, Япония, Польша давлатлари жиноят қонунига кўрсатилган жазони энгиллаштирувчи ва оғирлаштирувчи ҳолатларнинг бир пайтда бўлганда жазо тайинлаш қоидалари ҳам бизнинг қонунчилигимиз талабларига мос эмас.

Ва ниҳоят, айрим давлатлар жиноят қонунчилигида (Хитой, Япония, Польша, Швейцария) жазони энгиллаштирувчи ҳолатларнинг бўлиши нафақат жазони энгиллаштиришга, балки жазодан бутунлай озод қилишга асос бўлса, бизнинг жиноят қонунчилигимизда ҳам айрим ҳолларда шахсни жавобгарлик ёки жазодан озод қилишга асос бўлади.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Уголовный кодекс Латвийской Республики. –Спб, 2001. –С. 83.; Уголовный кодекс Республики Молдова. –Спб., 2003. –С. 162.; Уголовный кодекс Беларусь. –М., 2001. –С. 77.; Уголовный кодекс КНР –Спб., 2001. –С. 40. (Criminal Code of the Republic of Latvia. – St. Petersburg, 2001. – P. 83.; Criminal Code of the Republic of Moldova. -Spb., 2003. -P. 162.; Criminal Code of Belarus. -M., 2001. -S. 77.; Criminal Code of the People's Republic of China - St. Petersburg, 2001. -P. 40.)
2. Уголовный кодекс Швейцарии. –Спб, 2002. –С.30. (The Swiss Criminal Code. - St. Petersburg, 2002. - P. 30.)
3. Уголовный кодекс Японии. –Спб., 2002. – С. 62. (Criminal Code of Japan. -Spb., 2002. - P. 62.)
4. Уголовный кодекс Республики Болгарии. –М., 2000. –С. 34. (Criminal Code of the Republic of Bulgaria. -M., 2000. -P. 34.)

5. Уголовный кодекс Республики Казахстан. –Спб, 2001. –С. 76. (Criminal Code of the Republic of Kazakhstan. – St. Petersburg, 2001. – P. 76.)
6. Уголовный кодекс Испании / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Ф.М. Решетникова. –М., 1998. –С.18-19. (The Criminal Code of Spain / Ed. N.F. Kuznetsova, F.M. Reshetnikov. -M., 1998. -P.18-19.)
7. Уголовный кодекс Турции. –Спб., 2003. –С. 59.; Уголовный кодекс Японии. –Спб, 2002. –С.62.; Уголовный кодекс Республики Польша. –Спб., 2001. –С. 24. (Turkish Criminal Code. -Spb., 2003. -S. 59.; Japanese Criminal Code. - St. Petersburg, 2002. - P. 62.; Criminal Code of the Republic of Poland. -Spb., 2001. -P. 24.)
8. Уголовный кодекс Испании / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Ф.М.Решетникова. –М., 1998. – С. 19. (The Criminal Code of Spain / Ed. N.F. Kuznetsova, F.M. Reshetnikova. -M., 1998. -P. nineteen.)
9. Уголовный кодекс Украины. –Спб, 2001. –С. 60. (Criminal Code of Ukraine. – St. Petersburg, 2001. – P. 60.)
10. Уголовный кодекс Дании. –Спб, 2001. –С. 77. (Danish Penal Code. – St. Petersburg, 2001. – P. 77.)
11. Уголовный кодекс Республики Польша. –Спб, 2001. –С. 24. (Criminal Code of the Republic of Poland. – St. Petersburg, 2001. – P. 24.)
12. Уголовный кодекс Швейцария. –Спб, 2002. –С. 30. (Criminal Code Switzerland. - St. Petersburg, 2002. - P. thirty.)
13. Уголовный кодекс Республики Беларусь. –Мн., 2001. –С. 77. (Criminal Code of the Republic of Belarus. -Mn., 2001. -P. 77.)
14. Уголовный кодекс Аргентины, Спб, 2003.; Уголовный кодекс Австралии, Спб., 2002. (Criminal Code of Argentina, St. Petersburg, 2003.; Criminal Code of Australia, St. Petersburg, 2002.)
15. Qunduz Rozimova. Some Features of Improving the Penal Institution for Several Crimes in the Criminal Law of Uzbekistan in the Fight against Corruption. Journal Of Adv Research in Dynamical & Control. Vol. 12, Issue-02, 2020. – DOI:10.5373/JARDCS/V12SP2/SP20201071
16. Особенности цели наказания в теории уголовного права и уголовном законодательстве Узбекистана и Великобритании. К.Ю Розимова - Российский следователь, 2016 (Features of the purpose of punishment in the theory of criminal law and the criminal legislation of Uzbekistan and Great Britain. K.Yu Rozimova - Russian investigator, 2016)
17. Ulugbek Alov. Qunduz Rozimova. Korrupsiyani keltirib chiqarishga ta'sir etuvchi omillar. 2021. Yurisprudentsiya 5-son. B-166-174 (Ulugbek Alov. Kunduz Rozimova. Factors influencing corruption. 2021. Jurisprudence No. 5. -P. 166-174)
18. Хакимов К. Б. Қилмишнинг жиноийлигини истисно қилувчи ҳолатлар тушунчаси ва ўзига хос жиҳатлари //Журнал правовых исследований. – 2021. – Т. 6. – №. 1. (Khakimov K. B. The concept and specific features of circumstances excepting the criminality of the crime // Journal of Law Research. - 2021. - Т. 6. - №. 1)
19. Ҳакимов К. Questions of improving the individual articles of the criminal code in the process of further deepening of democratic reforms (Criminal Code 98, 106-articles) //Юридик фанлар ахборотномаси. – 2017. – №. 2. – С. 118-121. (Hakimov K. Questions of improving the individual articles of the criminal code in the process of further deepening of democratic reforms (Criminal Code 98, 106-articles) // Review of Law Sciences. - 2017. - №. 2. - P. 118-121)
20. Хакимов К. Distinctions in crimes committed in the state of affect are similar to crimes of similar complex crimes //Юридик фанлар ахборотномаси. – 2019. – №. 3. – С. 143-148. (Khakimov K. Distinctions in crimes committed in the state of affect are similar to crimes of similar complex crimes // Review of Law Sciences. – 2019. – no. 3. - P. 143-148)
21. Худайкулов Ф. Х. Жиноят таркиби объектив томони зарурий ва факультатив белгиларининг жиноят-ҳуқуқий аҳамияти: таҳлил ва таклиф //Журнал правовых исследований. – 2021. – Т. 6. – №. 1. (Xudaykulov F. X. Criminal-legal significance of

- necessary and optional features of the objective aspect of the crime structure: analysis and proposal // Journal of Law Research. - 2021. - Т. 6. - №. 1.)
22. Худайкулов F. Theoretical aspects of facultative signs of the objective side of crime and their legal significance // ProAcademy. – 2018. – Т. 1. – №. 4. – С. 75-79.
23. Алланова А. А., Штатларида Е. Қонунга хилоф равишда давлат чегарасидан ўтиш билан боғлиқ жиноятлар учун жавобгарлик масалалари // Журнал правовых исследований. – 2020. – Т. 5. – №. 8. (Allanova A. A., E. in the States. Issues of liability for crimes related to illegal crossing of the state border // Journal of Law Research. - 2020. - Т. 5. - №. 8.)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

2-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-2

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000